

АДАПТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ "БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА" НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Атабаев Хайрулла Шухратович

Студент, филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672632>

Актуальность

В условиях глобализации и мультикультурной интеграции, адаптация зарубежных психологических инструментов на местные языки и в культурный контекст обеспечивает валидность и надежность получаемых данных, способствуя развитию научной и практической психологии.

Научная новизна

Исследование заполняет пробел в области психологической науки Узбекистана, предоставляя первую адаптированную версию методики "Большая пятерка", разработанную для использования в узбекском культурном контексте.

Цель исследования

Целью данного исследования была адаптация методики "Большая пятерка", широко используемой для оценки основных черт личности, для её применения в психологических исследованиях и практике в Узбекистане.

Методы

Исследование проводилось на основе адаптированной версии методики, включающей 50 пунктов, охватывающих пять основных шкал личности. Методика адаптировалась на выборке взрослого населения города Ташкент, что позволило оценить её психометрические характеристики. Выборка исследования: люди, проживающие на территории Узбекистана. Общее количество участвующих в исследовании респондентов – 330 человек от 16 до 55 лет. (168 женщин и 162 мужчин).

Рис. 1. 95% доверительные интервалы выборочных средних показателей по шкале «Нейротизм» в группах мужчин и женщин.

Влияние семейного статуса: Мужчины в браке оказались менее невротичными, что может указывать на стабилизирующую роль брака в жизни мужчин. (см. рис. 2)

Рис. 2. Динамика выраженности показателя нейротизма при изменении семейного положения в мужской и женской выборках

Культурные особенности: Исследование подчеркивает важность учета культурного контекста при психологической оценке и интервенции.

Заключение: Адаптированная методика "Большая пятерка" не только расширяет арсенал инструментов для местных психологов, но и способствует

углублению понимания культурных особенностей в восприятии и проявлении личностных черт, открывая новые перспективы для межкультурных исследований в области психологии.

Результаты и выводы:

Психометрические характеристики: Методика продемонстрировала высокую надежность и валидность, подтверждая её адекватность для измерения психологических конструкторов в узбекском контексте.

Гендерные различия: Узбекские женщины показали более высокие уровни нейротизма по сравнению с мужчинами, что предоставляет основу для гендерно-ориентированных психологических подходов (см. рис. 1)

Литература:

1. Анастаси А., Урбина С. Психологическое тестирование / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001.
2. Бескова Т. В. Методика исследования завистливости личности / Т. В. Бескова // Вопросы психологии, 2012, № 2, с. 127-139.
3. Бескова Т. В. Психологические механизмы формирования зависти и ее детерминанты / Т. В. Бескова // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета», 2013, № 1, с. 3.
4. Буйкунусова Г. Ю. Методика исследования завистливости личности / Т. В. Бескова // Вопросы психологии, 2012, № 2, с. 127 – 139.
5. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике, Т 1 / Л. Ф. Бурлачук, 2007, 689 с.
6. Вертягина, Е. А. Индивидуально-психологические особенности личности как детерминанты зависти / Е. А. Вертягина // Мир науки. Педагогика и психология. — 2019. — Т 7. — №5. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/88PSMN519.pdf> (дата обращения: 13.05.2024).
7. Воронкова Я. Ю, Радюк О. М., Басинская И. В., «Большая пятерка» или пятифакторная модель личности // Смысл, функции и значение разных отраслей практической психологии в современном обществе: сборник

- научных трудов / под ред. Е.Н. Ткач. – Хабаровск: Издательство Тхоокен. Гос. Ун-та, 2017, с. 39 – 45.
8. Гончарова Е.В. Взаимосвязь зависти и мотивации достижения у студентов // Акмеология, 2019, №. 1, с. 22-26.
9. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология: Словарь справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Минск.: Хэлтон, 1998, 399 с.
10. Егорова М. С., Паршикова О. В. Психометрические характеристики Короткого портретного опросника Большой пятерки (Б5-10) // Психологические исследования. 2016, Т9, № 45, с. 9.